

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442557>

УДК 796.912.012.66

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ КАК ФАКТОР ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ НА КОНЬКАХ

Л.Ю. Созоненко,

аспирант 1 курса, напр. «Физическая культура и спорт»

И.В. Мартыненко,

научный руководитель,

к.пед.н., доц., кафедра ТиМ конькобежного спорта, фигурного катания на

коньках и керлинга,

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК),

г. Москва

E-mail: w.0102w@yandex.ru

Аннотация: Работа посвящена изучению влияния развития специальной выносливости на достижение высоких спортивных результатов в фигурном катании на коньках. Специальная выносливость – одна из основных способностей спортсменов-фигуристов в преодолении развивающегося утомления. В данной статье отражен обзор литературных источников и методических материалов отечественных ученых в сфере физической культуры и спорта. Выявлены наиболее эффективные методики совершенствования специальной выносливости у фигуристов и их положительная роль в успешной соревновательной деятельности.

Ключевые слова: спортивная тренировка, физические качества, фигурное катание на коньках, специальная выносливость, соревновательная деятельность

DEVELOPMENT OF SPECIAL ENDURANCE AS A FACTOR OF ACHIEVING HIGH RESULTS IN FIGURE SKATING

L.Yu. Sozonenko,

1st year postgraduate student, e.g. "Physical Culture and sport"

I.V. Martynenko,

scientific director,

Candidate of Pedagogical Sciences, Assoc. Professor, Department of

Timing and Metrology in Speed Skating, Figure Skating and Curling,

RGUFKSMiT (GTSOLIFK),

Moscow

E-mail: w.0102w@yandex.ru

Abstract: The work is devoted to the study of the influence of the development of special endurance on the achievement of high sports results in figure skating. Special endurance is one of the main abilities of figure skaters in overcoming developing fatigue. This article reflects a review of literary sources and methodological materials of domestic scientists in the field of physical culture and sports. The most effective methods of special endurance improvement among figure skaters and their positive role in successful competitive activity were revealed.

Keywords: sports training, physical qualities, figure skating, special endurance, competitive activity

Актуальность. На современном этапе развития спорта, выносливость является одним из приоритетных физических качеств спортсменов разных специализаций [1].

За последние годы фигурное катание на коньках как вид спорта шагнуло очень далеко, техническая сложность программ возросла, в связи, с чем были усложнены требования к специальной выносливости спортсменов, так как на выполнение многооборотных прыжков расходуется значительное количество энергетических ресурсов [2].

Фигурное катание на коньках является динамичным видом спорта, в котором многообразие форм движений, различный характер прилагаемых усилий требуют развития у спортсменов разных по характеру физических качеств [3]. Поскольку в фигурном катании на коньках зачастую применяются смешанные упражнения, с преобладанием ациклических движений, в связи с этим одной из главных способностей фигуристов в преодолении развивающегося утомления в ходе двигательной деятельности является специальная выносливость.

В настоящее время имеется множество научных работ по развитию специальной выносливости как в циклических, так и в ациклических видах спорта на различных этапах становления спортивного мастерства [4-6]. Данные исследования включают в себя разработку и внедрение в тренировочный процесс разнообразных методик спортивной подготовки, которые оказывают комплексное влияние на уровень развития функциональных возможностей спортсмена и одновременно совершенствование технической стороны подготовки, приближая тренировочное воздействие к специфическим условиям соревновательной деятельности. При этом позволяют избежать состояния

перетренированности перед соревнованиями, а также сделать процесс подготовки более управляемым за счет контроля тренировочных нагрузок в зависимости от физического и функционального состояния спортсменов.

Особенно высокие нагрузки испытывает спортсмен при прокате произвольной программы: на протяжении 4 минут, ему необходимо выполнить на высокой скорости: дорожки, различные прыжки, спирали, вращения, шаги. Утомление, как следствие накопления лактата и продуктов метаболизма в работающих мышцах спортсмена, к концу проката произвольной программы сказывается на скорости катания и технике выполнения элементов. В связи с этим повышается вероятность падений, не засчитанных элементов. Высокий уровень специальной выносливости обеспечивает проявление потенциала фигуриста в условиях тренировочной и соревновательной деятельности [7].

В нашем исследовании под специальной выносливостью у фигуристов взято за основу определение Ю.А. Коваленко, полагающей, что это способность выполнить произвольную или короткую программу без ухудшения техники элементов до ее завершения. Кроме этого, специальная выносливость проявляется в способности многократно выполнять сложные технические элементы в процессе тренировки [7].

Цель исследования: выявить значимость развития специальной выносливости у фигуристов при достижении высоких спортивно-технических результатов.

Результаты исследования и их обсуждение. С.Е. Войновой в соавторстве с заслуженными тренерами России А.В. Свиным и И.В. Жук были проведены специальные исследования по выявлению взаимосвязи между уровнем специальной выносливости фигуристов-танцоров и их успешными выступлениями в соревновательном периоде. По итогу эксперимента исследователи отмечают, что специальная выносливость оказывает положительное влияние на спортивные достижения, как у начинающих, так и у высококвалифицированных спортсменов [8].

Авторами выявлены тенденции развития специальной выносливости, такие как: применение в тренировочном процессе дополнительных средств развития и повышения уровня специальной выносливости; акцентирование внимания тренера и спортсмена на двигательных действиях, которые в своем составе имеют общие технические элементы или близкие к ним по структуре и по характеру проявляемых усилий: использование круговой тренировки и аналогичных методических форм, позволяющих достигать большего эффекта повышения работоспособности; наличие в силовых (динамических и статических) фазах программ фигуристов моментов с затруднением дыхания, определяющих развитие специальной выносливости по пути увеличения анаэробных

возможностей, совершенствование которых является фактором обеспечения высокой работоспособности.

Учеными также разработаны и успешно апробированы методические приемы для формирования специальной выносливости: выполнение специальных комплексов упражнений, имеющих общие или сходные элементы с техническими элементами программы, многократное выполнение до усталости комплексов упражнений, сходных по характеру проявляемых усилий с элементами программы с обычным или укороченным интервалом отдыха, выполнение специальных комплексов упражнений в затрудненных условиях (использование отягощений), круговая тренировка с постепенным повышением интенсивности выполнения [8].

Выявлено также, что для успешной соревновательной деятельности важно своевременно переносить специальную выносливость, накопленную в общеподготовительном периоде, на формы и содержание соревновательных программ. Поэтому следует уделять особое внимание обеспечению «функциональной избыточности» на уровне специальной выносливости, которая позволит обеспечить достижение высоких результатов в соревновательном периоде. В этих целях авторами разработаны специальные комплексы упражнений с указанием нагрузки их выполнения, а также с использованием основных и дополнительных специализированных средств для активации сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Выполнение среднеинтенсивной, затем интенсивной, а в завершении интенсивной работы с определенным варьированием компонентов серий упражнений, позволяет, по их мнению, наиболее эффективно воздействовать на совершенствование аэробных либо анаэробных возможностей. Моделирование серий специальных легкоатлетических упражнений схожих по характеру выполнения и энергозатратам с элементами, выполняемыми фигуристами-танцорами в ходе проката частей программы или программы целиком в последующем с лимитируемыми, неполными интервалами восстановления, направлено на совершенствование анаэробно-гликолитических возможностей [8].

В ходе практики применения разработанных комплексов и на основании экспертной оценки выявлено, что фигуристы-танцоры, использовавшие в подготовке предложенные комплексы, смогли повысить свой уровень специальной выносливости и успешнее выступали в соревновательном периоде по сравнению со спортсменами, которые данную методику не применяли [8].

В работе Н.А. Вольхиной проведены исследования по выявлению наиболее эффективной методики развития специальной выносливости у фигуристов на основе использования в тренировочном процессе метода круговой тренировки.

Исследование эффективности метода круговой тренировки проводилось в течение трех месяцев в двух группах. Показатели ЧСС снимались у спортсменов перед выполнением задания, сразу после него и через 20 секунд после выполнения нагрузки. Время выполнения круговой тренировки на первом этапе составляло 2,5 минуты, а на последующих увеличивалось на 30 секунд. Средства, применяемые в круговой тренировке, соответствовали возрастным особенностям фигуристов и близки к соревновательной нагрузке, элементы расположены по порядку возрастания сложности и приближены к порядку построения элементов произвольной программы. Первая группа фигуристов выполняла элементы с остановкой, с отдельного хода. [9]

В таблицах 1 и 2 автором представлены показатели изменения данных ЧСС за период проведения исследования и определена оценка сходства или различия уровня развития специальной выносливости у 1-ой и 2-ой групп фигуристов

Таблица 1 – Показатели ЧСС у спортсменов 1 группы (контрольной)

Спортсмен	Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
	Показания пульса								
	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.
1	72	120	78	78	120	78	66	114	66
2	78	108	78	78	114	78	66	126	66
3	78	114	78	72	102	78	78	120	84
4	66	102	72	84	108	84	78	120	78
5	66	108	66	78	102	84	66	126	66
6	72	114	66	84	126	84	84	126	84
7	66	120	72	66	126	66	84	120	84
$\bar{x}$	71	112	73	77	114	78	75	122	75

Таблица 2 – Показатели ЧСС у спортсменов 2 группы (экспериментальной)

Спортсмен	октябрь			ноябрь			декабрь		
	Показания пульса								
	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.	Перед нагрузкой	Сразу после нагрузки	Восстановление через 20 сек.
1	72	120	78	72	126	78	78	120	72
2	78	126	78	66	114	66	78	126	72
3	84	120	84	72	114	78	66	108	66
4	78	114	84	78	120	78	72	114	72
5	78	114	78	66	102	72	78	120	72
6	84	108	84	78	114	72	66	114	66
7	78	126	84	78	120	66	72	126	72
$\bar{x}$	79	118	81	73	116	74	73	118	70

Автор полагает, что эффективным оказался метод круговой тренировки, поскольку позволил выявить на каком уровне развития специальной выносливости находятся юные фигуристы и наиболее чётко отразить степень овладения прыжками и вращениями в предсоревновательном периоде. Определен прирост функциональных возможностей

организма – рост величины преодолеваемых ими нагрузок в заключительном этапе круговой тренировки, когда у фигуристов 9-11 лет идёт восстановление после проделанной работы. У экспериментальной группы, помимо улучшения показателей ЧСС, улучшилась стабильность выполнения прыжковых элементов, а также сократился период восстановления после нагрузки, что свидетельствует об улучшении уровня специальной выносливости [9].

Полагаю, что описанные методы и комплексы развития специальной выносливости имеют ключевое значение для достижения высоких результатов фигуристами одиночного катания и танцевальных дуэтов. Однако, относительно парного фигурного катания подобных исследований не выявлено. Поскольку парное фигурное катание сочетает в

себе наиболее сильные стороны фигурного катания, применение метода круговой тренировки для развития специальной выносливости у фигуристов парников возможно, но с использованием иных средств.

Заключение. Выявлено, что метод круговой тренировки положительно влияет на развитие специальной выносливости фигуристов, которая является фактором достижения высоких результатов спортсменами. Высокий уровень специальной выносливости в фигурном катании на коньках играет большую роль в проявлении потенциала фигуриста в тренировочной и соревновательной деятельности.

Список литературы

[1] Яшина, И. А. Роль специальной выносливости в спортивной гимнастике [Текст] / И. А. Яшина // Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: мат-лы Всероссийской с международным участием науч.-практ. конф. / Казань, 22 ноября 2019 г. / ред. кол. Л. А. Парфенова, Н. Н. Мугаллимова и др. – Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2019. С. 459-462.

[2] Мартыненко, И. В. Влияние пубертатного периода на технический результат соревновательной деятельности [Текст] / И. В. Мартыненко, И. В. Абсалямова, Е. А. Пахамович // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2019. Т. 4. № 4. С. 71-76.

[3] Мишин, А. Н. Фигурное катание на коньках [Текст] : [учеб. для ин-тов физ. культуры / А. Н. Мишин, В. Н. Писеев, А. М. Чайковский и др.]; Под общ. ред. А. Н. Мишина. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 271 с.

[4] Карапетов, Г. И. Развитие специальной выносливости у бегунов на длинные дистанции на занятиях по легкой атлетике [Текст] / Г. И. Карапетов, В. В. Иохвидов, Т. Д. Федотова // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. Спецвыпуск по гранту РФФИ. 2019. № 4 (15). С. 434-439.

[5] Мартыненко, И. В. Совершенствование специальной подготовленности квалифицированных шорт-трекеров в соревновательном периоде [Текст] / И. В. Мартыненко, И. Н. Орешкина // Известия тульского государственного университета: физическая культура. Спорт. 2020. № 4. С. 76-84.

[6] Пирожкова, Е. А. Интегральный показатель специальной выносливости в гимнастических видах спорта [Текст] / Е. А. Пирожкова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2011. № 3 (73). С. 158-161.

[7] Коваленко, Ю. А. Особенности развития специальной выносливости в фигурном катании [Текст] / Ю. А. Коваленко, М. М. Акинина // Известия

Тулского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2015. № 4. С. 105-109.

[8] Войнова, С. Е. Особенности развития специальной выносливости в спортивных танцах на льду [Текст] / С. Е. Войнова, А. В. Свинин, И. В. Жук, М. Е. Войнов, М. М. Войнова // Теория и практика управления образованием и учебным процессом: педагогические, социальные и психологические проблемы. Сборник научных трудов. 2013. СПб.: БПА. С. 38-42.

[9] Вольхина, Н. А. Круговая тренировка как средство развития специальной выносливости у фигуристов 9-11 лет [Текст] / Н. А. Вольхина // Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2019. № 3 (169). С. 74-78.

Bibliography (Transliterated)

[1] Yashina, I. A. The role of special endurance in sports gymnastics [Text] / I.A. Yashina // Problems and perspectives of physical education, sports training and adaptive physical culture: ma t-ly All Russian with international participation in uch.-practical. conf. / Kazan, November 22, 2019 / ed. Col. L. A. Parfenova, N. N. Mugallimova, et al. - Kazan: Povolzhskaya GA FKSiT, 2019, pp. 459-462.

[2] Martynenko, I. V. Influence of the publishing period on the technical result of innovative activity [Text] / I. V. Martynenko, I. V. Absalyamova , E. A . Pahamovich, Phys. Sport. Tourism. Movement re-creation. 2019.Vol. 4.No. 4.P. 71-76.

[3] Mishin, A. N. Figure skating on skates [Text]: [study b. For in-to physical culture / A. N. Mishin, V.N. Piseev, A. M. Chaikovsky and others]; Under total. ed. A. N. Mishina. - M.: Physical culture and sport, 1985 .-- 271 p.

[4] Karapetov, G.I. Development of special endurance in long-distance runners on the field of light sports [Text] / G.I. Karapetov, V.V. Iokhvidov, TD Fedotova // Human health, theory and method of physical culture and sport. Special issue under the RFBR grant. 2019. No. 4 (15). S. 434-439.

[5] Martyne nko, I. V. Improvement of the special preparedness of qualified short trackers in the competition period [Text] / I. V. Martyne nko, I. N Oreshkina // News of the Tula State University: Physical Culture. Sport. 2020. No. 4. S. 76-84.

[6] Pirozhkova, E. A. An integral indicator of special endurance in gymnastic sports [Text] / EA. Pirozhkova // Scientific notes of the university named after P.F. Le sga fta. 2011. No. 3 (73). S. 158-161.

[7] Kova Lenko, Yu. A. Features of the development of special endurance in figure skating [Text] / Yu. A. Kovalenko, M.M.Akinina // Bulletin of the Tula State University. Physical education . Sport. 2015. No. 4. S. 105-109.

[8] Voinova SE Features of the development of special endurance in sports dances on ice [Text] / S. E. Voinova, A. V. Svinin, I. V. Zhuk, M. E. Voinov, M. M. Voinova // Theory and practice of managing education and the educational process: pedagogical, social and psychological problems. Collection of scientific papers. 2013. SPB .: BPA. S. 38-42.

[9] Volykhina, N. And. Circular training as a means of developing special endurance in skaters 9-11 years old [Text] / N. And. Volykhina // Scientific records of the university of the name of P.F.Lesgafta. 2019. No. 3 (169). S. 74-78.

© Л.Ю. Созоненко, 2020

Поступила в редакцию 7.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Созоненко Л.Ю. Развитие специальной выносливости как фактор достижения высоких результатов в фигурном катании на коньках // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 99-107. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>